

El alminar ya tiene quien lo restaure

Alminar de San Juan | TONI BLANCO Cordópolis

Alfonso Alba

23 de agosto de 2018 13:42 h 0

@AlfonsoAlba_

En diciembre del año pasado, **el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio** sobre el mal estado de conservación que amenaza “gravemente” la estabilidad del alminar de San Juan, catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural). Se trata del único alminar califal de la antigua medina de Qurtuba que se mantiene

en pie en la ciudad. Ahora, y tras más de un año, el alminar ya tiene quien lo reconstruya.

Este jueves, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una subvención de 34.800 euros a las Esclavas del Sagrado Corazón para que inicien la restauración y puesta en valor de esta torre alminar. Según ha detallado el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, en rueda de prensa, las propietarias -la Congregación- ya tienen licencia de obra y estaban pendientes de esta subvención para iniciar la restauración.

El inmueble está calificado como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento desde 1931 y así aparece entre el patrimonio inmueble del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. A pesar del deterioro que presenta, se trata, tras la Mezquita, del mejor exponente de arte califal conservado en la ciudad. Es, además, el único alminar intacto de la antigua medina de Qurtuba. Su altura original debió ser superior a la que actualmente presenta, desgraciadamente culminada por un desafortunado tejado a cuatro aguas. En su lugar, el alminar debió

coronarse con una linterna sobre terraza almenada, siguiendo la tipología hispano-islámica característica de estas edificaciones.

EL ARTÍCULO CONTINÚA DESPUÉS DEL SIGUIENTE MENSAJE

Cordópolis te necesita

Este medio es posible gracias a los socios y las socias que nos apoyan y nos ayudan a blindarnos ante las presiones del poder. Pero 2025 empieza como un año complicado para nosotros y necesitamos sumar más apoyos para poder resistir.

A cambio, disfrutarás de ventajas como navegar sin publicidad tanto en Cordópolis como en elDiario.es o recibir cada noche la portada del día siguiente, en primicia, además de descuentos en ocio y cultura.

Si tú también crees que nuestro periodismo es necesario, apoya a Cordópolis por sólo 1 € a la semana.

Tanto el mirador como el minarete sobre el que se sustenta pasaron a formar parte en el siglo XIX de la iglesia del Colegio de Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fue descubierto como alminar en 1927, durante las obras de reforma de la iglesia, y restaurado por Félix Hernández. La torre minarete conservada de aquel templo andalusí se construyó entre mediados del siglo IX y principios del X y formó parte de una mezquita de la antigua

medina. El posterior templo cristiano fue construido por Fernando III sobre aquel templo musulmán. La iglesia, de estructura mudéjar, se dedicó a San Juan Bautista y fue cedida a la orden de San Juan de los Caballeros.

“Vamos a recuperar el alminar tal y como estaba en la época mudéjar”, ha asegurado Emilio Aumente, que destacó que entre otras intervenciones se va a eliminar la mala metálica que lo afeaba. “Esto es un tema importante por la recuperación de nuestro patrimonio”, concluyó.